

IQTISODIYOT TERMINLARINING HARAKAT O‘XSHASHLIGI ASOSIDA HOSIL BO‘LISHI

I.Habibjonov, QDU dotsenti

Annotatsiya: *Ma'lumki, til birliklari quyi sath birliklaridan yuqori sath birliklarigacha tarzda shakllanib boradi. Fonema, morfema, leksema, birikma, gap va matn ana shunday shakllanishning namunasi sanaladi. Maqolada iqtisodiyot terminologiyasida keluvchi harakat o'xshashligi asosidagi metaforalar haqida qisqacha to'xtalib o'tilgan.*

Annotation. *It is known that language units are formed from lower-level units to higher-level units. Phoneme, morpheme, lexeme, compound, sentence, and text are examples of such formations. The article briefly discusses metaphors based on the similarity of action that appear in economic terminology.*

Аннотация. *Известно, что языковые единицы формируются от единиц низшего уровня к единицам более высокого уровня. Примерами таких образований являются фонема, морфема, лексема, соединение, предложение и текст. В статье кратко рассматриваются метафоры, основанные на сходстве действий, которые встречаются в экономической терминологии.*

Kalit so‘z va iboralar. *Termin, iqtisodiyot, metafora, harakat o'xshashligi, til.*

Key words. *Term, economy, metaphor, movement similarity, language.*

Ключевые слова. *Термин, экономика, метафора, сходство движений, язык.*

Til qurilishining ushbu birliklari hech bir istisnosiz til uchun zarur bo‘lib, til sohiblarining nutqiy ehtiyojlariga xizmat qiladi. Til egalari nutq maqsadidan kelib chiqib, jumla tuzadi va fikrini adresatga yoki suhbatdoshlariga yetkazadi. Ya’ni fonemalar morfema va leksemalarning tuzilishida, leksemalar gapning, gap esa matn qurilishida ishtirok etib, kommunikatsiyani yuzaga keltiradi.

V.Toshovich metaforik nominatsiya haqida fkr yuritib, shunday yozadi: Metafora troplikdan o‘tib, nominatsiya darajasiga chiqqanda renominatsiya – qayta nomlash maqomida turadi, bu vaqtda u ikkilamchi nominatsiyaning eng keng tarqalgan tarzini namoyon qiladi. Ma’no nuqtayi nazaridan qaralganda, metafora ko‘chma ma’noda ham, to‘g‘ri ma’noda ham bo‘ladi. Shunga ko‘ra metaforaning quyidagi funksiyalarini umumlashtirib ko‘rsatish mumkin: kuchaytirish, identifikatsiya (o‘zini identifikatsiya qilish), xarakterizatsiya (sifatlash) va aktualizatsiya (faollashtirish)¹. Bizning terminologik metaforizatsiya bo‘yicha tadqiqotlarimizda metaforaning ikkinchi va to‘rtinchi jihatlari nominatsiyada ko‘proq yuzaga chiqishi ma’lum bo‘ldi, uning birinchi va uchinchi vazifalari ko‘proq badiiy yoki poetik metaforizatsida ko‘rinishi aniqlashdi. Iqtisodiyot termini hisoblanadigan *bo‘lib to‘lash* termini orqali buni ko‘rib o‘tish mumkin. Ma’lumki, umumtilda *bo‘lmoq* leksemasi mavjud, u “butunni (sindirib, qirqib, yorib yoki biror boshqa yo‘l bilan) bo‘laklarga ajratmoq, bo‘lak-bo‘lak qilmoq”, “ma’lum qismlarga, guruhlariga ajratmoq, taqsimlamoq”, “*mat.* bo‘luv amalini bajarmoq”, “o‘rtada

¹ Тошович Б. Структура глагольной метафоры // Stylistika, Orole. – 1998. – № 7. – С. 221.

taqsim qilmoq, ulashmoq”, “tashkilot, muassasa, korxon va shu kabini kichikroq mustaqil qismlarga, bo‘limlarga ajratmoq”, “*ko‘chma. gap, so‘z, suhbat va shu kabini to‘xtatib yoki kesib qo‘ymoq*”, “shaxsning xayoli, fikri, o‘yi va boshqasiga xalaqit bermoq, uni chalg‘itmoq” ma’nolarini anglatadi. Albatta, iqtisodiyot termin yasallishida barcha keltirilgan sememlar qatnashmaydi. Qaysi semema ishtirok etganligini bilishimiz uchun terminning ma’nosini ham berishimiz lozim: **Bo‘lib to‘lash** *iq.* Belgilangan to‘lov summasini birdan emas, qismlarga ajratib muayyan vaqt ichida to‘lab borish. *Mashinani bo‘lib to‘lashga oldim.* (O‘TIL, I, 685)

Umumtil leksemasi hamda termin sememalaridam ma’lum bo‘lmoqdaki, termin yasallishida umumtil leksemasidagi ikkinchi semema (“ma’lum qismlarga, guruhlariga ajratmoq, taqsimlamoq”) ishtirok etgan, ya’ni umumtil va terminologik tushunchalar o‘rtasida “qismlarga ajratmoq” semasiga asoslangan harakat o‘xshashligi iqtisodiyot tushunchasiga umumtil leksemasining nom sifatida ko‘chirilishiga sababchi bo‘lgan. Ushbu metaforik nominatsiya – *bo‘lib to‘lash* so‘zining terminlashuvida B. Toshovich aytib o‘tgan identifikatsiya (o‘zini identifikatsiya qilish) va aktualizatsiya (faollashtirish) jarayonlari asosiy omil bo‘lgan.

B.Jo‘rayeva va O.Sharipovalarning tilda metaforaning nominativ imkoniyatlari haqida fikr yuritganda, “borliqdagi narsa-hodisa, belgi-xususiyat, harakat-holat nomlari ma’lum bir asosga ko‘ra boshqa narsa-hodisa, belgi-xususiyat, harakat-holat nomi sifatida ham qo‘llaniladi”², deyilar. Bu jihatdan olib qaraganda iqtisodiyot terminologiyasi tarkibida harakat o‘xshashligi asosida hosil qilingan bir necha terminlar mavjud bo‘lib, ulardan biri sifatida *boshqarish* terminini ko‘rsatish mumkin. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da ham boshqarish so‘zining iqtisodiyot tushunchasining ifodalovchisi bo‘lishi belgilanadi: **Boshqarish 1** *Boshqarmoq* fe‘lining harakat nomi shakli (“korxon va muassasa, tashkilot va shu kabilarning ishini idora qilmoq, yo‘lga solib turmoq” ma’nosini bildiradi); **2** *iq.* Xo‘jalik obyektining iqtisodiy tizimi holatini tartibga solish va yo‘naltirish jarayoni. *Boshqarishning iqtisodiy usuli.* (O‘TIL, I, 2022, 608)

Umumadabiy leksemaning metaforik terminlashuvi mexanizmi quyidagicha bo‘lgan. Mutaxassis nomlanishi lozim bo‘lgan ushbu tushunchaga duch kelganda hozirgi o‘zbek adabiy tilidagi *boshqarmoq* fe‘lining 1-ma’nosi bilan o‘xshashlikni topa olgan, chunki mohiyatan “xo‘jalik obyektining iqtisodiy tizimi holatini tartibga solish va yo‘naltirish jarayoni” ham boshqarmoqdir. Shuning uchun ushbu iqtisodiyot tushunchasining boshqarish leksemasiga birlashtirilishi semantik jihatdan ham o‘zini oqlaydi. Albatta, shuni unutmaslik lozimki, shu va boshqa harakat o‘xshashligi asosida termin yasallishida umumadabiy leksema sememasi yaxlitligicha metaforizatsiya jarayoniga tortilmaydi, balki terminologik tushunchadagi muayyan semaga o‘xshash bo‘lgan umumadabiy leksema sememasidagi tegishli sema metaforizatsiya jarayoniga jalb qilinadi. Shu ma’noda, umumadabiy *boshqarmoq* leksemasining “korxon va muassasa, tashkilot va shu kabilarning ishini idora qilmoq, yo‘lga solib turmoq” sememasi tarkibidagi “idora qilmoq, yo‘lga solib turmoq” semasi harakat o‘xshashligi jarayonida ishtirok etgan.

² Jo‘rayeva B., Sharipova O. Metaforaning tilshunoslikda namoyon bo‘lishi va ilmiy ahamiyati // “Til va imlo muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent, 2023. – B. 34.

Soliqdan qochish terminining metaforizatsiyaga uchraganini aniqlash uchun avvalambor *qochmoq* soʻzining umumadabiy leksikadagi maʼnolarini oʻrganib chiqishga toʻgʻri keladi. “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da quyidagi maʼnolari keltirilgan: 1. Taʼqib, xavf-xatar va sh.k.dan qutulish uchun (odatda, chopib, yugurib) mavjud joyini tashlab joʻnamoq. 2. Yashirinish, xavf-xatardan xoli boʻlish maqsadida oʻz (turgan) joyi, makonini yashirincha tark etmoq, boshqa yerlardan joy-makon qilmoq, boshqa yerlarga ketmoq, oʻzga yerlarda boʻlmoq, yurmoq. 3. Biror nuqtadan (joydan) nari yoʻnalmoq, siljimoq. 4. Oraliq joy paydo boʻlmoq yoki ochiq oraligʻi uzaymoq (yonma-yon, qator joylashgan narsalar haqida). 5. Oʻzini chetga olmoq, daxl qilmaslik; chetlanmoq; ajralmoq; saqlanmoq. Ish ishtaha ochar, dangasa ishdan qochar. Maqol. 6. *koʻchma* Tiyilmoq, saqlanmoq. 7. Urishish, olishishda yengilmoq (asosan, hayvon, parrandalar haqida). 8. *etn.* Begona erkakdan yuzini berkitmoq, yashirinmoq (xotin-qizlar haqida). 9. Yoʻqolmoq, yoʻq boʻlmoq, ketmoq. 10. Uchi ichkari tortilib yoʻq olmoq(lippadan, parda, qop ogʻzi va sh.k.ning teshigidan oʻtkazilgan ip, bogʻ va sh.k. haqida). 11. (kel. zam. shaklida – qochmas yoki qochmaydi) 11. Oʻzi bogʻlanib kelgan soʻz yoki soʻz birikmasi anglatgan narsaning oʻrni (vaqti) bilan amalga oshishini, yoʻq boʻlmasligini bildiradi.

Metafora avval okkazional qayta nomlovchi sifatida namoyon boʻladi, keyin muayyan sharoitda uzuallashishi, umumtilda barqarorlashishi, “qotgan” metafora koʻrinishiga oʻtishi mumkin. Bunday oʻzgarish maʼlum bir uslubiy usul natijasida yuzaga keladi. Har qanday til va uslub usulini uchta umumiy oʻzgarishgacha qisqartirish mumkin: miqdorni oʻzgartirish, sifatni oʻzgartirish va tartibni oʻzgartirish. Metafora, shubhasiz, sifat oʻzgarishiga taalluqli, chunki u yerda til birliklari miqdoran oʻzgarmaydi va matn tuzilishi buzilmaydi. Bu yerda bir sifat (A birligi) ikkinchisi (B birligi) bilan almashadi, bunda mavjud sema neytrallashadi va okkazional sema faollashadi. Metafora yuzaga keltiradigan harakat transpozitsiya – koʻchishdir. Uni lisoniy belgi asimmetriyasiga asoslangan usul sifatida taʼriflash mumkin, yaʼni bunda muayyan til birligi oʻz funksional sohasidan boshqa bir til birligining funksional sohasiga oʻtadi. Shu bilan birga, oʻzining asosiy semantik belgilari (invariant maʼnolari) va shakliy xususiyatlarini (substansional sohadagi) saqlab qoladi³.

Adabiyotlar:

1. Тошович Б. Структура глагольной метафоры // *Stylistika, Opole.* – 1998. – № 7.
2. Маҳмудов Н. Ўзбек тили луғат бойлиги ривожда фаоллашган жараёнлар // *Ўзбек тили ва адабиёти.* – № 5. – Тошкент, 2015.
3. Joʻrayeva B., Sharipova O. Metaforaning tilshunoslikda namoyon boʻlishi va ilmiy ahamiyati // “Til va imlo muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent, 2023.
4. Сайфуллаева Р.Р., Менглиев Б.Р., Боқиева Г.Х., Қурбонова М.М., Юнусова З.Қ., Абузалова М.Қ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув қўлланма. – Тошкент, 2009.

³ Тошович Б. Структура глагольной метафоры // *Stylistika, Opole.* – 1998. – № 7. - С. 232.